

Dossier. Narrativas turísticas: lecturas y experiencias sobre el consumo del pasado.

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

N° 9 | 151-160 (2024)

MEMORIA DE REBELIÓN. PUESTA EN VALOR Y SEÑALIZACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA CIUDAD SAN JAVIER, PROVINCIA DE SANTA FE. EL PASADO PERVIVE ENTRE NOSOTRAS/OS

Memoria da rebelião. Valorização e sinalização do patrimônio histórico da cidade de San Javier, província de Santa Fe. O passado continua entre nós
Memory of rebellion. Valorization and signaling of the historical Heritage of the city of San Javier, province of Santa Fe. The past lives among us

Natalia Barrios* y Liliana Janko**

*Técnica en turismo y hotelería. Licenciada en gestión de empresas turísticas y hoteleras. Directora de turismo de la ciudad de San Javier. Docente de turismo en la EETP N.º 284 Florián Paucke y en AESO N.º 1242,

San Javier, Santa Fe, Argentina
E-mail: nbarriosturismo@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-0994-3136>

**Profesora de Historia. Docente de historia y ciencias sociales en EETP N° 284 Florián Paucke,

San Javier, Santa Fe, Argentina
E-mail: lilianajanko20@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3043-8088>

Fecha de recepción: 21 de septiembre de 2023 - Fecha de aceptación: 14 de noviembre de 2024

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

Comenzamos este proyecto presentando un problema histórico de nuestra localidad que sigue despertando dudas y discusiones, La Última Rebelión Mocoví de 1904, que no fue vuelto a revisar por otros sujetos históricos, desde una perspectiva desprendida de la historia oficial. Es por eso que nos interesó realizar una investigación desde el aula y en comunidad junto a varios actores sociales, dentro de ellos las comunidades mocovíes.

Este hecho que signó a nuestra localidad, es una puesta en valor de la historia local en contexto con la historia provincial y nacional argentina. Esta primera instancia es una instancia de aprendizaje para nuestros alumnos, además de despertar el interés de los mismos y de la sociedad.

Palabras Claves: patrimonio, educación, comunidad, turismo.

RESUMO

Iniciamos este projeto apresentando um problema histórico de nossa cidade que continua suscitando dúvidas e discussões, A Última Rebelião de Mocoví de 1904, que não foi revisado novamente por outros sujeitos históricos, a partir de uma perspectiva desvinculada da história oficial. Por isso foi interessado em realizar uma investigação na sala de aula e na comunidade junto com diversos atores sociais, entre eles as comunidades de mocovíes

Este fato que marcou nossa cidade é uma valorização da história local no contexto da história provincial e nacional argentina. Esta primeira instância é uma instância de aprendizado para nossos alunos, além de despertar o interesse deles e da sociedade.

Palavras-chave: património, educação, comunidade, turismo.

ABSTRACT

We began this project by presenting a historical problem of our town that continues to arouse doubts and discussions, The Last Mocoví Rebellion of 1904, which was not reviewed again by other historical subjects, from a perspective detached from official history, that is why we were interested in carrying out an investigation from the classroom and in the community together with various social actors, among them the mocovíes communities. This fact that marked our town is an enhancement of local history in context with Argentine provincial and national history. This first instance is an instance of learning for our students, in addition to awakening their interest and that of society.

Keywords: heritage, education, community, tourism

INTRODUCCIÓN

En este artículo queremos presentar el proyecto “Valorización y señalización del patrimonio histórico de la ciudad de San Javier, provincia de Santa Fe. El pasado pervive entre nosotros. Memoria de rebelión” que se llevó a cabo desde el ámbito escolar con el propósito de pluralizar versiones de pasado de un mismo hecho histórico. En este caso analizaremos el primer tramo del proyecto el que se circunscribe a los Pueblos Originarios de San Javier y a la búsqueda de la verdad histórica de la Última Rebelión Mocoví del 21 de abril de 1904. Se intenta devolver a las personas su propia historia, garantizando que las comunidades se apropien y controlen las distintas fases de los proyectos en los que están implicadas.

Esta experiencia de puesta en valor del patrimonio histórico local realizada con los estudiantes, busca, no solo involucrarlos en el conocimiento de la historia, sino demostrar que se trata de un proceso de construcción social, colectivo y en constante movimiento. Esto lleva a comprender la complejidad que se encuentra detrás del relato museográfico o de un circuito histórico (Liddington 2002).

Con lo trabajado con los alumnos buscamos construir un proceso del patrimonio (Da Silva Catela 2014)¹ donde ellos mismos sean parte de esa construcción, que vivencien la complejidad que se encuentra detrás de un museo o circuito histórico.

Las transformaciones que experimentan las sociedades dejan huellas que perviven a través del tiempo. En algunos casos, se trata de elementos materiales; en otros, de formas de concebir la realidad e interpretarla.

Estos testimonios tangibles o intangibles constituyen el patrimonio histórico y

cultural de una ciudad. En muchos casos, permanecen resguardados del paso del tiempo; en otros, perduran escondidos y olvidados. Es importante poder identificarlos y contextualizarlos para que adquieran significados como fuente histórica.

En San Javier (véase Figura 1), somos poseedores de una rica cultura histórica y de acontecimientos relevantes porque han impactado en el desarrollo de la historia en el plano nacional y en la esfera regional. En ese marco, se plantea una búsqueda con relación a la memoria, para crear marcas territoriales de memoria que trasciendan los muros de un museo y que atraviesen la traza urbana, ahí donde todos caminan a diario.

Desde su fundación en 1743 hasta la declaración de ciudad en 1979, hay espacios que han sido testigo y partícipe de hechos que forman parte de la historia local; queremos y es necesario que las nuevas generaciones formen parte de la construcción de esta memoria.

Desde una perspectiva de la educación para la paz y la pedagogía de la memoria, que son conceptos trabajados en el diplomado que nos impulsa y que nos orienta desde donde pensar estos Sitios de Memoria y con qué fin, queremos dejar planteada cual va ser nuestra postura y mirada de los propósitos específicos y generales de este proyecto. Es una perspectiva que guía nuestro trabajo para superar el pasado y apropiarse de experiencias que se ponen actualmente en discusión en el marco de velar por la práctica de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de ser reconocidos como sujetos históricos.

El proyecto fue pensado desde el turismo histórico, cultural y educativo. Nuestra ciudad está en crecimiento en materia turística y una dificultad que encontramos

Figura 1. Ubicación geográfica de la ciudad de San Javier, Santa Fe. Fuente: extraído y modificado de internet.

es no tener guías turísticos. Esta situación nos motivó a instalar los QR para que la información sea accesible, no solamente para la comunidad local sino también a quienes eligen a San Javier como destino turístico, para disfrutar de sus paseos o vacaciones. Es una forma de mostrar y de hacer conocer nuestra rica historia y patrimonio histórico cultural.

En este sentido, nuestro objetivo general fue reconstruir la memoria de la rebelión mocoví a partir de las voces de sus descendientes en articulación con los jóvenes de la escuela Técnico Profesional N°284 Florián Paucke, para producir marcas y relatos que den cuenta de estos hechos en el centro histórico de San Javier y puedan ser incorporadas en un itinerario turístico (Figura 2.B). Como objetivos específicos planteamos: acercar a los alumnos/as a una investigación

historiográfica; reconocer aquellos edificios de diferente índole y función que tuvieron una importancia en la conformación de la historia de nuestra ciudad; reconstruir y señalar diversos acontecimientos como el espacio donde se encontraba la Reducción Mocoví y donde se desarrolló la última rebelión mocoví; construir un circuito turístico tanto para los ciudadanos como turistas que nos visitan; y reconocer las voces y darles entidad a los grupos originarios de nuestra localidad para involucrarlos en la comunidad (Prats 1997).

ACTIVIDADES REALIZADAS

Con el propósito de llevar adelante los objetivos planteados, propusimos las siguientes metas y acciones: realizar entrevistas orales con el fin de recopilar testimonios sobre el hecho histórico y así también, entablar relaciones intergeneracionales; armar distintas propuestas didácticas para recorridos de las Escuelas Primarias, Secundarias, Especiales, Escuela de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA) e Institutos; diseñar códigos QR (Figura 2.A) para colocar en los espacios que forman parte de la señalización en español y lengua mocoví (Figura 2.B); confeccionar un mapa interactivo con la información para realizar un circuito para los visitantes; señalar cada uno de ellos en la traza urbana; diseñar un material físico y resistente a la intemperie donde colocar la información de lectura rápida, realizar distintas intervenciones desde el turismo accesible, generando una instancia de práctica para los Bachilleres en Turismo.

Las actividades recién listadas fueron acompañadas por otras actividades y propuestas concretadas: primeramente, se presentó el proyecto a la dirección de la escuela

Figura 2. A. QR principal localizado en la plaza San Martín; B. Plano del circuito.

la para tener el aval de la institución. Luego se llevó dicho proyecto a la Secretaría de Producción y Desarrollo territorial, perteneciente a la municipalidad que nos dio su aval de forma inmediata. Seguidamente se realizó la convocatoria a los cursos orientados de la escuela donde trabajamos, para realizar la participación los alumnos/as interesados en el proyecto, continuando con una propuesta de talleres con los alumnos/as junto a referentes de los Pueblos Originarios para hacerlos partícipes de los espacios elegidos para la señalización y ver las cuestiones del idioma mocoví. A su vez, se

trabajó con vecinos que brindaron sus relatos orales, además de personas del ámbito académico y miembros del Museo Histórico Parroquial. Se analizaron distintas fuentes historiográficas de primer y segunda mano sobre la última rebelión mocoví, en primer lugar, y se puso en dialogo de qué manera se llevará a cabo, con qué materiales se realizará la señalización, y donde (espacio físico), culminando esta tarea con la concreción del diseño del mapa.

La gestión de los códigos QR, quedó a cargo de la municipalidad, para conservar el diseño y posterior control de la informa-

Figura 3. A. Invitación del proyecto; B. Ceremonia de inauguración. Foto: Natalia Barrios, mayo 2023, ciudad de San Javier.

ción. La inauguración se llevó a cabo el 12 de mayo del 2023 (Figura 3) y nos visitaron el 18 de agosto del mismo año representantes de la Universidad Nacional del Litoral, dentro de la misma la secretaria de cultura de la Universidad y una docente de intercambio de San Pablo, Brasil.

En este proyecto debemos identificar quienes fueron los protagonistas, que dan cuenta del trabajo participativo: docentes referentes del proyecto, alumnos/as de la institución, referentes de la comunidad mocoví, vecinos: (Alejandro Vivas y Graciela Laborde), Verónica Greca² (antropóloga), el profesor Marcelo Valko, profesor Rafael Ortiz (miembro del museo), comisión Florián Paucke y la municipalidad de San Javier.

DESARROLLO DEL PROYECTO

La concreción de este proyecto llevó casi dos años, durante el 2021 tuvimos formaciones que nos ayudaron a pensarlo y organizarlo, pero la puesta en marcha en la localidad y vigencia junto al trabajo con alumnos fue en el año 2022 y parte del 2023, cuando se inaugura.

En el marco de la organización de Estado Nacional Argentino y la puesta en marcha del modelo económico agroexportador temas explicitados en el diseño curricular de la provincia de Santa Fe, decidimos complejizar este proceso desde otra perspectiva historiográfica que busque incluir las micro historias y la historia regional. Para ello, el material bibliográfico usado con el alumnado fueron autores que investigaron la última Rebelión Mocoví en San Javier y se utilizó la metodología de la historia oral³ con referentes de Pueblos Originarios y vecinos, colocando

así en discusión la historia oficial heredada y que tiene todavía su impacto en la sociedad.

Para lograr lo mencionado en párrafo de arriba, se dieron los talleres con los distintos materiales bibliográficos, fílmicos, y se pusieron en discusión conceptos como malón y rebelión (Greca 2009). Se contextualizó en la formación del estado nacional, se analizó el periodo para poder tener una comprensión más amplia del hecho en sí. Mediante la creación de una cronología en Genially, se focalizó en otras situaciones en la Argentina con el mismo fin para los Pueblos Originarios. Se dividió en grupos a los/as participantes para comparar los periódicos de la época, las actas de los fallecidos y libros que abordaron el tema. Se miró el documental *Anhelos de Rebelión de Pablo Romano*⁴ junto a la antropóloga Verónica Greca, lo que generó una charla muy productiva y nuevas ventanas para investigar.

Un ejemplo de ello fue lo que se encontró en la escuela que forma parte de esta investigación, cuando se realizó una modificación: una habitación con elementos que mostraban que en ese lugar había habido personas encarceladas⁵. Por esa razón, se buscó personal que estuvo en ese momento que se llevó a cabo la ampliación y remodelación del edificio escolar y les realizaron entrevistas. Los datos arrojados por la portera generaron más ganas de seguir investigando. Así, las preguntas se extendieron a familiares que trabajaron de albañiles en la obra y obtuvieron más información.

Sumamos en materia de films la película muda del sanjavierino, Alcides Greca, estrenada en 1917, titulada *El último malón de los indios mocovíes*⁶, como así también dos documentales que revisaban las políticas

del Estado y sus ideas de progreso como La Muralla Criolla⁷ y Cuatro Lonkos⁸, ambas del productor Sebastián Díaz⁹, porque tiene una mirada revisionista del proceso trabajado.

Asimismo, se desarrollaron extensas entrevistas donde los/as estudiantes fueron analizando las distintas miradas, la confrontación y comparación de la información provista, entablaron con abuelos y personas mayores charlas sobre el tema, ya que muchas personas mayores de la localidad recuerdan ese hecho que fue pasando de generación en generación a través del relato oral.

Logramos armar la redacción de la narrativa en la selección de los lugares a señalar, y se eligieron las fotos, muchas capturadas de la película El último malón de 1917 de Acides Greca, por su aporte al contexto territorial de San Javier para esa fecha en 1904. Fotografías de los lugares

de esa época no existen, pero se encontraron los planos no de esa fecha sino de 1921.

Con respecto a las entrevistas y talleres con referentes de pueblos originarios (Figura 4) sirvieron para obtener su mirada sobre el acontecimiento, elegir el símbolo representativo del circuito y el nombre que llevaría y sobre todo la traducción del mismo al idioma mocoví.

Este acercamiento despertó mucho interés de seguir en contacto con su cultura, los alumnos manifestaron su interés en aprender la lengua mocoví y visitar su comunidad (Jelin y Langland 2003).

Desde la materia Diseño Gráfico se propuso realizar un cartel donde figura el nombre del circuito, el símbolo y el nombre de la escuela para colocar arriba del acrílico que se descubrirá para la inauguración, el mismo se realizó con impresión 3D.

Figura 4. Entrevista a referentes de los pueblos originarios. Foto: Liliana Janko, febrero de 2023, San Javier.

Figura 5. Taller con Marcelo Valko. Foto: Natalia Barrios, mayo de 2023, San Javier.

A su vez, mediante un taller de conscientización sobre genocidio indígena, en el que participó Marcelo Valko, se tomó como referencia la última rebelión (Figura 5). Así, se decidió el nombre “Memoria de Rebelión” y el símbolo el fuego como representativo de la historia que se contará en ese circuito.

Una vez que tuvimos los puntos anteriores resueltos iniciamos las salidas al espacio público, con el propósito de inspeccionar los edificios que deberíamos tener en cuenta para colocar los códigos QR y armar el plano señalizando esos mismos lugares. Seleccionamos nueve lugares para señalar: la tolдерía o barrio indígena de

ese periodo, la iglesia que funcionó como cantón en este hecho, la plaza (calle Alvear) donde cayeron la mayoría de los mocovíes heridos y muertos, dos cantones que en esa época se organizaron para atacar, la comisaría política de ese momento emplazada en la actual escuela técnica de la que somos parte, la casa de Alcides Greca, que era un adolescente cuando sucedió la rebelión, y posteriormente realizó la filmación de la película de ficción muda “El malón de los indios mocovíes”.

Cuando tuvimos las correcciones por parte del municipio de la información propuesta en un principio, se inició la división de una sección a cada uno de los alumnos

para estudiar la información y realizar la guía. Lo que llevó más tiempo fueron los ensayos particulares, revisión de datos y adaptar las narrativas y apropiarse del texto (armado del guion del circuito).

Volvimos a salir para realizar los ensayos en cada uno de los lugares “in situ”, trabajamos a la voz, el tono, la modulación, nos percatamos del ruido del espacio, las posturas del cuerpo, medimos el tiempo entre un lugar y el recorrido que nos lleva hacia la otra sección. Tuvimos dos meses de ensayos de la guía en la vía pública, pensando y generando ideas con respecto a la continuación de la próxima etapa del proyecto.

CONCLUSIÓN

Este proyecto ha sido comentado con nuestros tutores del Diplomado de Organización de Sitios de Memoria de la Universidad de Quilmes en el cursado del año 2021, como así también a los de la Universidad del Litoral dentro de la Formación Mediadores

Culturales en el mismo año, lo charlamos con referentes de nuestra localidad y finalmente de la institución y hemos recibido el apoyo de todos ellos. Les pareció sin duda un paso muy importante para San Javier, empezar a señalar acontecimientos y espacios públicos que están envueltos en procesos más amplios conectados a otros, inclusive a nivel nacional y que ponen en cuestión las bases ideológicas sobre las que el estado nación argentino se formó y se consolidó bajo una ideología colonialista /eurocentrista que dejó marginados a los aborígenes de la historia, signados negativamente (Iniesta 2009).

Esta primer etapa lograda e inaugurada nos permitió realizar distintas intervenciones, en las que fuimos aprendiendo cómo manejarnos en espacio público, sacar permisos, cumplir con entregas en tiempo y forma, realizar notas de pedido, gestionar desde la escuela con otras instituciones, participar de charlas relacionadas con la temática fuera de la escuela, consensuar entre los compañeros, etc. Se armaron vínculos muy fuertes entre

Figura 6. Visita de una escuela de otra localidad. Foto: Liliانا Janko, agosto del 2023, San Javier.

ambas modalidades, dándose apoyo y enseñándose o corrigiéndose a la hora de la práctica. Un ejemplo de la revisión constante de nuestras prácticas fue la visita del primer ciclo de la escuela primaria (Figura 6), que nos llevó a repensar recursos y materiales (fotos-palabras claves, ajustar la narrativa) para adaptar la narrativa a estos públicos más pequeños.

Por último, la proyección y participación de los alumnos/as en este proceso es sin duda un recorrido significativo de aprendizaje de la historia local y quedará en la memoria (Corbin 2019) de estas generaciones y las futuras. Además abrirá las puertas a nuevas ideas y situaciones que permitan continuar con otros acontecimientos que tuvieron que ver con la historia y puesta en valor de nuestro patrimonio local, que tiene mucho por explorar y reconocer como propio (Revel 2018).

NOTAS

1. Da Silva Catela, Ludmila (2014). "Esas memorias... ¿Nos pertenecen? Riesgos, debates y conflictos en los sitios de memoria en torno a los proyectos públicos sobre los usos del pasado reciente en Argentina". Foro ¿Qué es legítimo hacer en los sitios de Memoria?, Red interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria Social, Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES).
2. Greca, Verónica; Bisnieta de Alcides Greca. Licenciada y Profesora en Antropología, por la Universidad Nacional de Rosario. Licenciada y Profesora en Antropología, por la Universidad Nacional de Rosario..
3. Entrevista a una descendiente mocoví. Ángela Lanche. <https://youtu.be/VsJZCu1rVwE>.
4. Romano, Pablo: Director de cine y documentalista histórico. Dirección, producción e imagen: Pablo Romano. Sonido: Fernando Romero. Montaje: Federico Áctis y Pablo Romano. Música: Federico Alabern. Ganador del concurso del Bicentenario del INCAA por la provincia de Santa Fe. Festivales Selección

oficial Festival Latinoamericano de Video y Artes Audiovisuales de Rosario 2013, Atlantidoc 2013, Uruguay.

5. Era un calabozo donde había grilletes de un ex comisaria.
6. Film "El último malón": <https://youtu.be/dBc-aK-bx9bY?si=Hj9X0mxHPrd5dTiF>, acceso 10 de noviembre de 2023.
7. La muralla criolla documental <https://youtu.be/YN4rwNRiKiM?si=bQF6dv4qTBU5xcVn> acceso 10 de noviembre de 2023.
8. Cuatro lonkos documental https://youtu.be/Mex6Jmme2hw?si=Skq0AQmDN_ZGOk7o acceso 10 de noviembre de 2023.
9. Sebastián Díaz: Investigador de la historia nacional, profundamente comprometido con la causa indígena, ha dirigido documentales que denuncian el genocidio perpetrado por el Estado argentino durante las Campañas al Desierto.

BIBLIOGRAFÍA

- Corbin, M., y Davidovich, K. 2019. Vestigios del pasado: los sitios de memoria en el Cono Sur. *Hispanic Issues On Line* (22): 1-36.
- Greca, V. 2009. Un proceso de rebelión indígena: los mocovíes de San Javier en 1904. *Avá Revista de Antropología* (15): s/n.
- Iniesta, M. 2009. Patrimonio, ágora, ciudadanía. Lugares para negociar memorias productivas. En Vinyles, Ricard (ed.). *El Estado y la memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia* (467-498). Del Nuevo Extremo, Buenos Aires.
- Jelin, E. y Langland, V. 2003. Introducción: las marcas territoriales como nexo entre pasado y presente. En *Monumentos, memoriales y marcas territoriales* (1-18). Madrid y Buenos Aires: Siglo XXI.
- Liddington, J. 2002. ¿Qué es la historia pública? Los públicos y sus pasados, significados y prácticas. *Oral History* 30 (1): 83-93.
- Prats, L. 1997. El patrimonio como construcción social. En *Antropología y patrimonio* (19-38). Barcelona: Ariel.
- Revel, J. 2018. La fábrica del patrimonio. *Tarea. Anuario del Instituto de Investigaciones sobre Patrimonio Cultural* 1 (1): 15-25.